

© Голенкова Ю., Караченко Д, Вострокнутов Л. 2023.
<https://doi.org/>

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ СУМО

Юлія Голенкова
Демід Караченко
Леонід Вострокнутов

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Боротьба сумо є видовищним видом спорту завдяки різним аспектам, які роблять його цікавим та захоплюючим. Даний вид боротьби вражає глядачів величезними розмірами та фізичною масою борців. Борці сумо, які важать сотні кілограмів, зіштовхуються на рингу, що робить змагання імпресивними. Для нашої країни сумо – молодий вид спорту, який тільки починає свій розвиток у порівнянні з розвитком в країні його зародження Японії. У зв'язку з цим актуальним стає питання підготовки фахівців з цього виду спорту, вивчення особливостей навчально-тренувального процесу на різних етапах підготовки спортсменів. **Метою дослідження** є визначення ефективності застосування аутогенного тренування в навчально-тренувальному процесі висококваліфікованих борців. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проводилось з борцями сумо на базі спортивного клубу «Адреналін». Кількість досліджуваних складало 10 спортсменів, серед яких було 4 майстра спорту України, 4 майстри спорту міжнародного класу та 2 заслужених майстра спорту. При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження: аналіз науково-методичної літератури педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування), тестування психоемоційного стану (тест САН), тестування фізичного стану (частота серцевих скорочень, проба Штанге, проба Генчі, проба Ромберга, реакціометрія), методи математичної статистики (статистичний аналіз, t- критерій Ст'юдента). Опанування техніки аутогенного тренування відбувалось в групі протягом 5 тижнів наприкінці кожного тренування, після першого тижня до аутогенного тренування була додана методика візуалізації. **Результати дослідження** після використання аутогенного тренування з візуалізацією в процесі підготовки висококваліфікованих борців сумо показали, що частота серцевих скорочень була майже однаковою з показниками до початку тренування ($p > 0,05$), спостерігалось вірогідне покращення показників реакціометрії на 3,4 см ($p < 0,05$), відмічено вірогідне зниження рівню тривожності на 6,5 бали ($p < 0,01$) та відзначено покращення самопочуття ($p < 0,05$), настрою ($p < 0,01$) при одночасному підвищенні активності ($p < 0,05$).

Ключові слова: аутогенне тренування, візуалізація, боротьба сумо, спортсмени, навчально-тренувальний процес.

EFFECTIVENESS OF USING AUTOGENOUS TRAINING IN THE TRAINING PROCESS OF HIGHLY QUALIFIED SUMO WRESTLERS.

Yuliya Holenkova, Leonid Vostroknutov, Demid Karachenko.

Abstract: Sumo wrestling is a spectacular sport due to various aspects that make it interesting and exciting. This type of struggle amazes spectators with its huge size and

physical mass of wrestlers. Sumo wrestlers, who weigh hundreds of kilograms, collide in the ring, which makes the competition impressive. For our country, sumo is a young sport that is just beginning its development compared to the development of Japan in its country of origin. In this regard, the issue of training specialists in this sport, studying the features of the training process at different stages of training athletes becomes relevant. The purpose of the study is to investigate the effectiveness of the use of autogenic training in the training process of highly qualified wrestlers. The study was conducted with sumo wrestlers based on the Adrenaline Sports Club. The number of subjects was 10 athletes, including 4 masters of sports of Ukraine, 4 masters of sports of international class, and 2 honored masters of sports. The following methods of research organization were used in the work: analysis of scientific and methodological literature: pedagogical methods (observations, conversations, questionnaires), testing of psycho-emotional state (SAN test), testing of physical state (heart rate, Stange test, Genchi test, Romberg test, reactionometry), methods of mathematical statistics (statistical analysis, Student's t-test). Mastering the technique of autogenous training took place in the group for 5 weeks at the end of each training, after the first week, an imaging technique was added to the autogenous training. The results of the study after using autogenous training with visualization in the process of training highly qualified sumo wrestlers showed that the heart rate was almost the same as before the start of training ($p > 0.05$), there was a probable improvement in reactionometry by 3.4 cm ($p < 0.05$), there was a probable decrease in anxiety level by 6.5 points ($p < 0.01$). and marked improvement in well-being ($p < 0.01$) and there was an improvement in well-being ($p < 0.05$), and mood ($p < 0.01$) with a simultaneous increase in activity ($p < 0.05$).

Keywords: *autogenous training, visualization, sumo wrestling, athletes, training process.*

Вступ. Сумо – це японська бойова спортивна дисципліна, яка має глибокі історичні корені та витоки. Цей вид спорту насичений віковими традиціями та має корені у японській культурі. Виявлення цієї взаємодії видно у вигляді специфічного одягу (маваши, якуша), ритуалів, що передують поєдинку, а також у музиці та текстах, які супроводжують самі змагання. Сучасна боротьба сумо поєднує в собі спадок давніх традицій і засоби розвитку спорту у відповідності до сучасних стандартів. Вона залишається одним із символів японської культури та спорту, а також має потенціал для подальшого розвитку в міжнародному масштабі.

На жаль, на теперішній час боротьба сумо не має великої популярності в Україні, але інтерес до цього виду спорту може змінюватися з часом, а міжнародні змагання, медіа-покриття та зусилля спортивних організацій сприяють просуванню боротьби [1, 2].

Аналіз наукової літератури виявив, що актуальні проблеми та аспекти підготовки борців сумо недостатньо досліджені. Так, особливості підготовки тренерів з сумо розглянуто у дослідженні R.Bairamov, A.Bondar

et all [1]. Аспекти фізичної підготовки борців сумо досліджує С.Б.Безкоровайний [3, 4]. В працях К.В.Ананченко, А.Ю.Чуев et all [5], П.Бартік, Н.В.Бойченко et all [6], І.М.Пашков, Ю.М.Тропін et all [7] вивчаються напрями вдосконалення змагальної діяльності борців сумо. Дослідженню техніко-тактичних дій в боротьбі сумо присвячені статті В.В.Буравцова [8], Yuriy Tropin et all [9].

Проблемі вдосконалення психологічної підготовки спортсменів в різних видах спорту присвячені публікації авторів Пономарьов В., Корчагін М. et all [10], J. Golenkova et all [11], M. Keilani et all [12], Z. Kozina et all [13].

Але досліджень психологічного аспекту в боротьбі сумо нами не було знайдено, що і визначило тему нашого дослідження. Бо вважаємо, що ці дослідження важливі для розвитку та вдосконалення сумо як виду спорту та для збереження здоров'я борців.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення ефективності застосування аутогенного тренування в навчально-тренувальному процесі висококваліфікованих борців.

Завдання: 1. Проаналізувати сучасну науково-методичну літературу з питань аспектів спортивної підготовки в єдиноборствах, зокрема у сумо.

2. Розробити програму застосування техніки аутогенного тренування з методом візуалізації в навчально-тренувальних заняттях висококваліфікованих борців сумо.

3. Дослідити вплив застосування техніки аутогенного тренування з візуалізацією функціональний та психоемоційний стан борців сумо.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилось з борцями сумо на базі спортивного клубу «Адреналін». Кількість досліджуваних складало 10 спортсменів, серед яких було 4 майстра спорту України, 4 майстри спорту міжнародного класу та 2 заслужених майстра спорту. Протягом проведення експерименту з учасниками була опанована методика аутогенного тренування з додаванням методу візуалізації для покращення функціональних можливостей організму та підвищення рівню стресостійкості.

При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження: аналіз науково-методичної літератури педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування), тестування

психоемоційного стану (тест САН), тестування фізичного стану (частота серцевих скорочень, проба Штанге, проба Генчі, проба Ромберга, реакціометрія), методи математичної статистики (статистичний аналіз, t-критерій Ст'юдента).

Результати дослідження. Опанування техніки аутогенного тренування відбувалось в групі досліджуваних протягом 5 тижнів наприкінці кожного тренування, після першого тижня до аутогенного тренування була додана методика візуалізації. На першому тижні аутогенне тренування проводилось під аудіозапис для вивчення тексту формулювань та настанов, а потім спортсмени самостійно виконували. До та після кожного проведення аутогенного тренування проводились опитування стану досліджуваних.

На початку експерименту проведено дослідження спортсменів після завершення тренування задля виявлення функціонального стану спортсменів після тренувального навантаження. Наприкінці тренування борці сумоїсти використовували для відновлення дихальні вправи (таблиця 1).

Таблиця 1.

Показники фізичного стану досліджуваних експериментальної групи (n=10) до та після тренування на початку експерименту
($\bar{X} \pm m$)

Статистичні показники	На початку тренування	Наприкінці тренування	t	p
ЧСС, уд/хв	70,7 ± 1,8	83,9 ± 1,34	5,9	<0,001
Проба Штанге, с.	42,7 ± 6,54	39,0 ± 6,29	0,4	>0,05
Проба Генчі, с.	29,5 ± 3,64	27 ± 2,72	0,6	>0,05
Реакціометрія, см	7,9 ± 1,04	8,5 ± 1,08	0,4	>0,05
Проба Ромберга, с.	42,5 ± 8,89	39,8 ± 9,32	0,2	>0,05

Як результат достатньо високих фізичних навантажень у спортсменів виявлено погіршення показників за пробами Штанге (p>0,05), Генчі (p>0,05), Ромберга (p>0,05), реакціометрії (p>0,05). Показники частоти серцевих скорочень після тренування не відновились повністю і дорівнювали 83,9±1,34 уд/хв (p<0,001) (таблиця 1).

Протягом дослідження борці сумоїсти наприкінці тренування засвоювали техніку аутогенного тренування, вчилися опанувати техніку

розслаблення. Після першого тижня вони самостійно виконували аутогенне тренування та використовували ряд фраз або афірмацій, що допомагали їм розслабитися і впливати на фізичний та емоційний стан. Загальні фрази, які можна використовувати в аутогенному тренуванні, проходили за 6 стадіями:

- 1) концентрація на відчутті важкості в руках і ногах (починали з ведучої ноги та руки);
- 2) концентрація на відчутті тепла в руках і ногах (починали з ведучої руки та ноги);
- 3) концентрація на відчутті тепла в області серця;
- 4) концентрація на диханні;
- 5) концентрація на відчутті тепла в області животу;
- 6) концентрація на відчутті прохолоди в області чола.

Фрази кожної стадії спрямовані на створення відчуття розслаблення і спокою в різних частинах тіла. Після цього застосовувався метод візуалізації приємних спогадів або вдалих виступів та перемог на змаганнях.

Наприкінці експерименту проводилось дослідження впливу вивченої методики на відновлення борців після тренувального навантаження (таблиця 2).

Таблиця 2.

Показники фізичного стану досліджуваних експериментальної групи (n=10) до та після тренування наприкінці експерименту
($\bar{X} \pm m$)

Статистичні показники	До тренування	Після тренування	t	p
ЧСС, уд/хв	68 ± 2,14	67,6 ± 1,72	0,1	>0,05
Проба Штанге, с.	44,7 ± 6,04	51 ± 6,55	0,7	>0,05
Проба Генчі, с.	35 ± 2,19	40,1± 2,27	1,6	>0,05
Реакціометрія, см	8,6 ± 0,95	5,2 ± 0,76	2,8	<0,05
Проба Ромберга, с.	44,1± 10.13	65,3 ± 11,8	1,4	>0,05

Показники частоти серцевих скорочень після проведення аутогенного тренування були майже однаковими з показниками до

початку тренування ($p > 0,05$), що свідчить про відновлення після тренувального навантаження. Спостерігалось вірогідне покращення показників реакціометрії на 3,4см ($p < 0,05$). Також відмічені покращення показників проби Штанге на 5,3 с, проби Генчі на 4,9 с, але зміни не вірогідні.

При порівнянні показників функціонального стану сумоїстів наприкінці тренування після відновлювальних дихальних вправ, якими вони користуються зазвичай після тренування, та після аутогенного тренування з візуалізацією, були відмічені зміни в бік покращення показників частоти серцевих скорочень ($p < 0,001$). Вірогідно покращились і показники реакціометрії ($p < 0,05$), що дає змогу судити про функціональний стан ЦНС і аналізаторів після застосування аутогенного тренування. Вірогідні зміни відбулися в показниках проби Генчі, які покращилися до рівня доброго показника (таблиця 3).

Таблиця 3.

Показників фізичного стану досліджуваних експериментальної групи (n=10) після тренування на початку та наприкінці експерименту ($\bar{X} \pm m$)

Статистичні показники	Наприкінці тренування (початок експерименту)	Наприкінці тренування (завершення експерименту)	t	p
ЧСС, уд/хв	83,9 ± 1,34	67,6 ± 1,72	7,5	<0,001
Проба Штанге, с.	39,0 ± 6,29	51 ± 6,55	1,3	>0,05
Проба Генчі, с.	27 ± 2,72	40,1 ± 2,27	3,7	<0,01
Реакціометрія, см	8,5 ± 1,08	5,2 ± 0,76	2,5	<0,05
Проба Ромберга, с	39,8 ± 9,32	65,3 ± 11,8	1,7	>0,05

Щоб визначити вплив занять аутогенним тренуванням в процесі психологічної підготовки борців сумо на психічний стан спортсменів проводилось дослідження психоемоційного стану та стану тривожності у конкретний момент (реактивна тривожність, як стан) і особистісної тривожності (як стійка характеристика особистості).

На початку дослідження спортсмени показали помірний рівень тривожності та середній рівень самопочуття, активності та настрою. Після першого тренування з використанням аутогенної практики у борців

спостерігалось зниження рівню тривожності ($p > 0,05$), підвищення активності ($p < 0,05$) (таблиця 4).

Наприкінці дослідження після проведення аутогенного тренування відмічено вірогідне зниження рівню тривожності на 6,5 бали ($p < 0,01$). Опанування технікою аутогенного тренування дозволяє корегувати психоемоційний стан спортсменів. При проведенні анкетування «САН» наприкінці експерименту спортсмени відзначили покращення самопочуття ($p < 0,05$), настрою ($p < 0,01$) при одночасному підвищенні активності ($p < 0,05$).

Таблиця 4.

Показники рівня ситуативної тривожності та тесту САН досліджуваних експериментальної групи (n=10) до та після аутогенного тренування на початку та наприкінці експерименту
($\bar{X} \pm m$)

Показники тестів	Період дослідження	До заняття	Після заняття	t	p
Рівень ситуативної тривожності, бали	Початок експерименту	39,5 ± 1,53	37,1±1,4	1,2	>0,05
	Наприкінці експерименту	37±1,41	30,5±0,53	4,3	<0,01
Самопочуття, бали	Початок експерименту	35,6 ±2,52	44,3±4,16	1,8	>0,05
	Наприкінці експерименту	38±2,52	49,7±3,41	2,8	<0,05
Активність, бали	Початок експерименту	31±2,71	42±3,06	2,7	<0,05
	Наприкінці експерименту	38±2,52	50,8±3,8	2,8	<0,05
Настрій, бали	Початок експерименту	36±4,35	44,9±2,99	1,7	>0,05
	Наприкінці експерименту	38,4±2,34	50,6±3,0	3,2	<0,01

Отримані дані доповнюють дослідження С.Б. Безкоровайного (2019, 2023), який розглядав аспекти підготовки борців сумо.

Підтверджено дослідження авторів К.В. Ананченко, Є.В. Ручка (2016), J. Golenkova, T. Kravchuk (2023), M. Keilani, T. Hasenöhrl, I. Gartner, S.Krall, J. Fürnhammer, F. Cenik, R. Crevenna (2016), Z.Kozina, T.Shepelenko (2019) щодо ефективності використання аутогенного тренування в психологічній підготовці спортсменів в різних видах спорту.

Висновки. У результаті дослідження експериментально доведено, що використання аутогенного тренування в системі психологічної підготовки висококваліфікованих борців сумо з метою відновлення після фізичних навантажень сприяє нормалізації основних показників фізичного стану учасників дослідження, поліпшує їхнє самопочуття, активність та настрої, знижує рівень тривожності і збільшує увагу до наступної діяльності. Спортсменам було запропоновано використання наприкінці тренувального заняття комплекс аутогенних вправ у поєднанні з методом візуалізації.

Перспективи подальших досліджень У подальших дослідженнях планується розгляд ефективності застосування аутогенного тренування на різних етапах багаторічної підготовки в боротьбі сумо.

Література:

1. Bairamov R., Bondar A., Wojnowska I. Sumo coaches training. Scientific Journal of Polonia University.2020;39(2):153-157. <https://doi.org/10.23856/392>
2. Тихонова Н. Стан розвитку олімпійських і неолімпійських видів спорту в фізкультурно-спортивних організаціях України. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2014; (1): 87-90.
3. Безкоровайний С. Динаміка розвитку фізичних здібностей студентів засобами сумо. Theory and practice of physical culture and sports. 2023; (1):10-15. <https://doi.org/10.31470/2786-6424-1/2023-10-15>
4. Безкоровайний С.Б. Динаміка розвитку швидкісно-силових здібностей студентів, що займаються сумо в умовах факультативних занять. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019; 5(113): 9-12.
5. Ананченко К. В., Чуев А. Ю., & Зантарая Г. М. Основні напрямки вдосконалення змагальної діяльності сумоїстів. Єдиноборства. 2019; (1): 4-14.
6. Бартік П., Бойченко Н. В., Куриленко М. М. Особливості змагальної діяльності в спортивній боротьбі. Проблемы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. 2014; (1): 18-22.
7. Пашков І.М., Тропін Ю.М., Романенко В.В., Голоха В.Л., Коваленко Ю.М. Аналіз змагальної діяльності борців високої кваліфікації. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2021; 5(85): 22-25.

8. Буравцов В.В. Дослідження стійкості пози у боротьбі сумо. Физическое воспитание студентов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2012; 24: 23-27.
9. Tropin Yuriy, Goloha Valeriy, Ahmedov, Farruh. Technical and tactical arsenal of professional sumo wrestlers. 2023; (1): 78-86.
10. Пономарьов В., Корчагін М., Ананченко К., Большаков О. Оцінка психологічної адаптації спортсменів на підготовчому етапі тренувального процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).2022;10(155):138-146. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.10\(155\).30](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.10(155).30)
11. Golenkova J., Kravchuk T., Sanzharova N., Potop V., Filon K. Psychological recreation of overcoming failures and achieving success by young rhythmic gymnasts aged 6-8. Physical Culture, Recreation and Rehabilitation. 2023;2(1):4–9. <https://doi.org/10.15561/physcult.2023.0101>
12. Keilani M, Hasenöhrl T, Gartner I, Krall C, Fürnhammer J, Cenik F, Crevenna R. Use of mental techniques for competition and recovery in professional athletes. 2016;128(9-10):315-9.
13. Kozina Z., Shepelenko T., Cretu M., Safronov D., Bugayets N., Polianskyi, A., Protsevskiy V. The effectiveness of autogenic training in the preparation of elite athletes in rhythmic gymnastics. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019; 8(2.1):868-878.